

TASVIRIY SAN'AT VA TEXNOLOGIYA DARSLARIDA BADIY BEZAK SAN'ATINING O'QITILISHI HAQIDA

Shirmamatova Dilfuza Aliqulovna

Sirdaryo viloyati Guliston shahar 13-umum ta'lim maktabining texnologiya fani
o'qituvchisi

Samatova Shoxsanam Kamaletdinovna

Sirdaryo viloyati Guliston shahar 13-umum ta'lim maktabining chizmachilik tasviriy va
amaliy san'at fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486295>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tasviriy san'at va texnologiya darslarida badiiy bezak san'atining o'qitilishi, bezak san'ati namunalari, haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, o'qituvchi, o'qitish metodikasi, dars jarayoni, ishlanmalar, tasviriy san'at tarixi, bezak san'ati, bezak turlari.

О ПРЕПОДАВАНИИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье представлена информация о преподавании декоративно-прикладного искусства, примеры декоративно-прикладного искусства, на уроках изобразительного искусства и техники.

Ключевые слова: изобразительное искусство, педагог, методика обучения, учебный процесс, разработки, история изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство, виды декора.

ON THE TEACHING OF DECORATIVE ARTS IN FINE ARTS AND TECHNOLOGY CLASSES

Abstract. This article provides information about the teaching of decorative art, examples of decorative art in Fine Arts and Technology classes.

Key words: Fine art, teacher, teaching methodology, teaching process, developments, history of fine art, decorative art, types of decoration.

Badiiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni shundan iboratki, ta'lim-tarbiya jarayonida inson psixologiyasiga ta'sir ko'rsatadigan tashqi omillar va ularni badiiy jihatdan bezashni tashkillashtirishdan iborat. Badiiy bezash ishlarida tasviriy san'atning ko'p turlari, jumladan, grafika va chizmachilik mashg'ulotlarida keng foydalaniladigan «Konstruktor» va boshqa markadagi ko'plab qalamlari ishlatiladi. Bu qalamlarning qattiq, yumshoqligiga ko'ra har xil turlari qo'llaniladi. Oliy ta'lim muassasalaridagi badiiy bezash ishlarining deyarli ko'p qismi: e'lonlar, devoriy, fotogazetalar, bannerlar va boshqalar qog'ozga ishlanadi. Badiiy bezash ishlarida qog'ozning «V», «F», «A», «O» turlari qo'llaniladi.

«V» — yuqori sifatli qog'oz bo'lib, unga uzoq muddat saqlanadigan ishlar bajariladi masalan: badiiy ko'rgazma ishlari.

«F» — tush va guash bilan ishlashga mo'ljallangan qog'oz.

«A» — suv bo'yoqlar bilan ishlashga mo'ljallangan qog'oz. «O» — ommaviy ishlar uchun tayyorlangan qog'oz.

Badiiy bezash ishlarida o'chirg'ichning ikki xili ishlatiladi. Yumshoq o'chirg'ichlar grafit qalam bilan chizilgan chiziqlarni, qattiq o'chirg'ich esa tush hamda siyoh bilan yozilgan yoki chizilgan yozuv va chiziqlarni o'chirishga mo'ljallangan. Qattiq o'chirg'ich maydalangan shisha kukuniga, yumshoq o'chirg'ich esa maydalangan marmar kukuniga faktis suyuqligi aralashtirib tayyorlanadi. To'g'ri to'rtburchak shaklida ishlab chiqarilayotgan turli o'lchamdagi o'chirg'ichlarni o'rtasidan (diagonal bo'yicha) qirqib ishlatish ancha qulay. O'chirg'ich keraksiz chiziqlarni yaxshi o'chirishi, ya'ni yumshoq bo'lishi uchun uni 1–2 sutka benzina yoki 3–4 sutka kerosinga solib qo'yish kerak. Shuningdek, o'chirg'ichlarni yumshatishda moybo'yoqlarni eritish uchun

ishlatiladigan suyultiruvchi eritmadan ham foydalanish mumkin. O'chirg'ichlar aytib o'tilgan muddatda shishib, yumshoq holatga keladi. Ularni yaxshilab artib 1–2 soat (undan benzin yoki kerosinning hidi ketguncha) suvda qaynatiladi. Bunday ishlov berilgan o'chirg'ichlar yumshoq bo'ladi va qalam chiziqlarini yaxshi o'chiradi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana xuddi shunday ishlov berilgan yangi o'chirg'ich olinadi. Badiiy bezash ishlarida eng ko'p ishlatiladigan materiallar har xil rangli (suvli va moyli) bo'yoqlardir. Ulardan qog'ozga, taxtaga, fanerga, temir va tunukaga, devorga, matoga va hakazolarga yozish hamda tasvirlar tushirishda foydalaniladi. Akvarel bo'yoqlari yelimli bo'yoqlar turkumiga kirib, uni suv bilan eritib ishlatiladi.

Akvarel bo'yoqlardagi ranglar tipikligi va yorqinligi bilan ajralib turadi. Akvarel bo'yoqlar tush, guash va boshqa bo'yoqlar bilan yaxshi qorishadi. Akvarel bo'yoqlarni asosan Rossiya badiiy bo'yoqlar zavodi ishlab chiqaradi.

Guash ham suvda eriydigan bo'yoq bo'lib, uning asosiy tarkibiy bog'lovchi moddasi dekstrin va glitserindir. Guashlar bilan bo'yalgan sirtlar qurigach rangi biroz ochlashadi va jilosiz baxmalsimon tusga kiradi. Guash bo'yoqlar shisha, tunuka va plastmassa idishlarda, kichkina plastmassa idishchalarda to'plam holida va pastasimon bo'lishi mumkin. Guash bo'yoqlari bilan ko'rgazmali tashviqot vositalarini: e'lonlar, chaqiriqlar, devoriy gazeta va hakazolarni badiiy bezashda akvarel bo'yoqlar va guashlarni qo'shib ishlatish yaxshi samara beradi. Emulsiyali bo'yoqlar yozuv va boshqa badiiy bezash elementlari tushiriladigan yuzalarni gruntlashda ishlatiladi. Bu bo'yoq guash, akvarel va tempera bo'yoqlari bilan yaxshi qorishadi. Uni suv bilan eritiladi. Tempera bo'yoqlari ham moybo'yoqlar, ham tush bo'yoqlariga oson aralashadi. Ularni ishlatishda turli texnik usullar qo'llanishi mumkin. Intererda uzoq vaqt turadigan vitraj, panno va hakazolarni badiiy bezashda emulsiyali bo'yoqlardan tashqari moybo'yoqlardan ham foydalaniladi.

Moybo'yoqlarni eritish uchun shisha idishlarda ishlab chiqarilayotga №1, 2, 3, 4 erituvchi suyuqlik, lok, skipidar, razbavitel va boshqa erituvchilardan foydalanish mumkin. Bu bo'yoqlar oldindan gruntlangan sirtlarda ishlatiladi. Yuqorida aytilgan bo'yoqlardan badiiy bezash ishlarida foydalanishda turli shakldagi mo'yqalamlarga murojaat etiladi. Mo'yqalamlar asosan uch xil bo'lib, yumaloq (akvarel bo'yoqlarda ishlatish uchun) yapaloq (moybo'yoqlarda ishlatish uchun) va oval shaklida bo'ladi. Akvarel bo'yoqlarda ishlatish uchun yumshoq mo'yqalamlar qulay bo'lib, ular asosan suvsar, olmaxon, kolonokning junidan tayyorlanadi. Mo'yqalamlar har xil bo'lib, ularning dastasidagi raqamlar jun qismining yo'g'on ingichkaligini bildiradi. Akvarel bilan ishlatiladigan yumaloq mo'yqalamlar uchli bo'ladi. Bu esa katta yuzalarni bo'yash uchun ham, mayda detallarni ishlash uchun ham qulaylik yaratadi. Mo'yqalamlarni ishlatish jarayonida ulardan to'g'ri foydalanish kerak. Ayniqsa akvarel mo'yqalamlarini ishlatayotganda ularni junli tomoni bilan idishga solib qo'yish yaramaydi. Chunki ularning uch qismi qiyshayib, vaqtincha ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Ularni maxsus tayyorlangan, o'yiqchalari bo'lgan taxtachaga dastasining temir qismi bilan yoki stol ustiga yunglari stolga tegmaydigan qilib qo'yish kerak. Yapaloq mo'yqalamlarni ishlatib bo'lgandan keyin shakli bo'yicha qog'ozga o'rab qo'yish kerak. Agar moybo'yoqlar bilan ishlangan bo'lsa, ularni avval kerosin (yoki boshqa shu ishga yaroqli eritma)da tozalab, keyin sovunlab yuvib qo'yiladi. Uzoq muddat ishlatmay saqlab qo'yiladigan mo'yqalamlarni sellofan xaltachada naftalin solib saqlanadi. Bu esa harflarni yozish jarayonida noqulaylik sodir bo'lishni oldini oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, harflarning o'lchamlari katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra ularni to'g'ri joylashtirishga, kompozitsiya chiroyli chiqishiga harakat qilish kerak. Bunda harflar o'z effektini yo'qotmasligi shart.

Hajmli harflarni faqat devoriy gazetalarning yoki boshqa badiiy bezaklarning nomlarini yozishdagina emas, balki katta harfli (shriftli) pannolarda, shiorlarda turli ranglarga bo'yalgan holda ishlatish mumkin. Bunda tayyorlangan harflarni kerakli joylarga mayda mixlar bilan

qoqib mustahkamlash mumkin. O'quv yurtidagi badiiy bezash ishlarining asosi bo'lgan intererlarni yoritish masalalariga o'zaro uzviy bog'liq qarash lozim. Inson ko'zi sirtlardagi yorqinlik va ranglarni shu sirtlarga tushayotgan yorug'likning qaytishi natijasida idrok qiladi. Sirtlarning yorqinligi, birinchidan, ularni qanday rangli yorug'lik nurlari bilan yoritilganiga, ikkinchidan, shu sirt unga tushayotgan nurlarni qanday aks ettirishiga bog'liq. Kunduzgi yorug'likda ranglar va ularning tuslari yaxshi ko'rinsa, kam yoritilgan joylarda ranglar to'qnashadi va bir-biridan farqlanishi qiyinlashadi. Ranglar spektrida mavjud bo'lgan barcha ranglarni uchta asosiy ko'rsatkich bo'yicha xarakterlash qabul qilingan.

1. Rang qaytarish koeffitsienti o'lchanadigan yorqinligi (sirtga tushayotgan yorug'lik va sirtidan qaytuvchi yorug'lik nisbatlari) bilan.

2. Rang to'qlinidagi aynan o'sha rangning o'zi bilan.

3. Rangning to'yinganligi va tozaligi (rangning ranglar spektridagi boshqa ranglarga nisbat miqdori) bilan.

Badiiy bezak san'ati namunalari, ayniqsa, monumental badiiy bezak san'ati asarlari ko'pchilikning e'tiborida bo'ladi, u jamiyatniig didi shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi. Jamoat, ma'muriy binolar, saroylar, tomosha zallari, restoran, choyxonalarda naqqoshlik, o'ymakorlikdan tashqari tasviriy san'at ko'rinishlari (devoriy rasm, mozaika, haykaltaroshlik asari, vitraj va boshqalar) bezak vazifasini utash bilan bir qatorda ma'lum ijtimoiy g'oyalarni qam targ'ib qiladi, ifodalaydi. Jahonning eng yirik san'at arboblari monumental badiiy bezak san'ati bilan ham shug'ullanganlar (Leonardo da Vinchi, Rafael, Mikelanjelo jamoat binolarida, saroylarda o'lmas asarlar qoldirganlar). O'zbekiston hududida qadimdan yirik binolar (saroy va ibodatxonalar, keyinchalik masjid va madrasalar)ga bezak berish san'ati rivojlangan. Xalq ustalari (naqqosh, o'ymakor va boshqalar) Bezak san'ati bilan shug'ullangan. Tuproq qal'a, Varaxsha, Afrosiyob, Bolaliktepa va boshqa yodgorliklar, turli xildagi ku-lollik, kandakorlik, to'qimachilik kabi amaliy san'at turlarida ana shu san'-atning nodir namunalari saqlangan. Amir Temur va temuriylar davri, undan keyingi davrlarda ham badiiy bezak san'ati ga oid nodir yodgorliklar yaratilgan. 20-asrda O'zbekistonda badiiy bezak san'ati yanada ri-vojlendi: Navoiy va Muqimiy teatrlari binolarining foye va zallari, Toshkent metropoliteni, Xalqlar do'stligi saroyi va boshqa inshootlar bezaklari va boshqa Ayniqsa mustaqillikdan so'ng bu san'atning yangi taraqqiyot davri boshlandi. Yangi qurilayotgan me'moriy binolar, madaniy inshootlar (ichki va tashqi tomonlari). Bezak san'ati ning yutuqlari bilan bunyod etilmoqda, bezak xususiyatlari bo'rttirilgan turli haykal va relyeflar yaratilmoqda.

REFERENCES

1. Abdullayev N. San'at tarixi 2-jildlik, 2/1 tom .-T ., 2001.
2. Abdirasilov S.F. Tasviriy san'at metodikasi. -T., «Ilm-Ziyo», 2006.
3. Abdirasilov S.F., Tolipov N.X. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. -T ., «Aloqachi», 2007. 4. Boymetov B.B., Abdirasilov S.F. Chizmatasvir. -T., «G'afur G'ulom», 2004.
4. Nabiyev M.N. Rangshunoslik. T., «O'qituvchi», 1995
5. Oripov B. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. -T.: «Ilm-Ziyo», 2006. 7. Tasviriy san'at darsliklari. 1,2,3,4 - sinflar.